

श्रीमद्भगवद्गीतायां सामाजिकप्रभावोत्पादकतत्त्वानि

अरबिन्दनायकः

शोधच्छात्रः, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपति:

शोधसारः

महत् च इदं भारतं महाभारतम्। जयभारतादिभिः नामभिः श्रूयमाणम् इमं महाभारतग्रन्थं व्यासदेवः जग्रन्थ। महाभारतस्यास्य अष्टादशपर्वसु भीष्मपर्व अन्यतमम्। यतो हि अस्मिन् भगवन्मुख-निःसृतवचांसिसरितः धारैवअविच्छिन्नगत्या प्रवहमानाः वर्तन्ते। मनुष्यसमूहः समाजेतिकथ्यते। संसारेऽस्मिन् मनुष्यजन्म अत्यन्तं दूर्लभः कारणं मानविकधर्मः। येन मनुष्यः पशुभ्यः भिद्यते। परन्तु अधुनातनसमाजस्य परिवर्तनेन सह तेन सम्बन्धितायां सामाजिकप्रक्रियायां महत् परिवर्तनं जातम्। एतत् परिवर्तनं मनुष्यान् ध्वंसपथं प्रति सारयति। एतस्य निवारणार्थं सामाजिकजागृतिरावश्यकी। गीतामाध्यमेन सामाजिकचेतनायाः मनुष्यधर्मस्य च अभिवृद्धयेभगवता गीतायाः प्रतिश्लोके प्रयासः विहितः। गीतोक्तं कर्मतत्त्वं, चतुर्वर्णानां कर्माणि, आत्मतत्त्वं, संसारस्वरूपं, मनुष्यकर्तव्यं, इन्द्रिय- लालसायाः फलमइत्यादयः विषयाः मनुष्येनावश्यं ज्ञातव्याः। एतेन समाजस्योपरिसुप्रभावम् आपतिष्यति।

पारिभाषिकशब्दाः दुरुहार्थः, सारनिधिः, अनवरतः, अनासक्तम्, स्थितप्रज्ञः, द्वेषम्, आसुरी, कुशीलवः, राजन्यः, व्यवस्थितम्, विनिसृतः, अवक्षयः, नातिमानिता, पारुष्यम्, परमार्थः, उदीयमानः।

उपोद्धातः

वेदः ज्ञानम्। आचार्यसायणस्य व्युत्पत्तिस्तु “इष्टप्राप्त्यनिष्ठपरिहारयोरलौकिकोपायं यो ग्रन्थोवेदयति स वेदः”¹। यथा पृथ्वी सकलजीवान् क्रोडे धारयति तथाप्रजापतिब्रह्मणः निःश्वासभूतः वेदः सकलज्ञानं² धारयति। अयं च वेदः धर्ममूलम्। मनुक्तरीत्या “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्”³। अतः पतञ्जलिना उक्तं - “ब्राह्मणेननिष्कारणो घर्मष्ण्डङ्गो वेदोऽध्येयश्च ज्ञेयश्च”⁴। वेदः केवलं ब्राह्मणैः एव अध्येतव्यः इति वैदिकनियमत्वात् तथा वेदस्य दुरुहार्थस्य अवगमनार्थं क्लेशत्वात् अत्यन्तं सरलोपायेन वेदगततत्त्वज्ञानार्थम् इतिहासपुराणादीनां सृष्टिः। उक्तं च “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृह्णयेत्”। इति ह आसइतिहासः। यः पुरातनं

तत्त्वं नवीनरूपेण प्रकटयति स इतिहासः। कृष्णद्वैपायनवादरायणव्यासदेवः भवति इतिहासभूतस्य महाभारतग्रन्थस्य कर्ता। चतुर्णां वेदानां सारभूतं महाभारतमुच्यते। यथोक्तम् -

चत्वारश्चैकतो वेदा भारतश्चैवमेकतः।

पुरा किल सुरैस्सर्वैः समस्य तुलया धृतम्॥

चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यः वेदेभ्योऽभ्यधिकं यदा।

तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् महाभारतमुच्यते॥

महत्त्वाद्भारतत्वाच्च महाभारतमुच्यते।⁵

धर्मार्थकाममोक्षेतिपुरुषार्थचतुष्टयस्यसाधनं महाभारतं सर्वेषांज्ञानविज्ञानानां सारनिधिः भवति तस्मादुच्यते -

धर्मैर्ह्यर्थे च कामेच मोक्षेच भरतर्षभ॥

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्⁶ ॥

¹ऋग्वेदभाष्यभूमिका

²सर्वज्ञानमयो हि सः, मनु २/७

³मनु २/७

⁴म. भा., प१५, पृ-६

⁵म. भा.

⁶म. भा.

महाभारतं भारतं, पञ्चमवेदः, शतसाहस्रीसंहिता,
जयकाव्यमित्यादिभिः अपरनामभिः प्रथितम्। अस्य
महाभारतस्य अष्टादशपर्वसुभीष्मपर्वकिञ्चित्
विशिष्टम्। यतोहिअस्मिन् भगवतःश्रीकृष्णस्य अमृत-
वचसानिर्झरीणि अविरतप्रवहमाना वर्तते।
अस्याध्ययनपूर्वकज्ञानेन अन्यकस्यापि शास्त्रस्यावश्यकता
नानुभूयते ॥ उक्तं च गीतामाहात्म्ये -

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः॥७

प्रत्येकं सांसारिकाणां मोक्षः नितान्तं काम्यः। मोक्षप्राप्तये
प्राणिनः अनवरतोद्यमं संपादयन्ति। केवलं गीताध्ययनमेव
तत्कार्यम् अनायासेन सम्पादयति। उक्तं च गीतामाहात्म्ये-

गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च।
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च॥८

इदानीन्तनसमाजः क्लुषितप्रायः। अस्मिन् समाजे
मानविकमूल्यबोधस्य अवक्षयोदृश्यते। अस्य अवक्षयस्य
निदानायगीतायाः महती आवश्यकता अनुभूयते।
सामाजिकतत्त्वानाम् आलोचनं गीतायाः प्रत्येकपङ्क्तौ
दरीदृश्यते। तत् क्रमशः आलोच्यते -

१.०.गीतायां सामाजिकतत्त्वानि

१.१.०.कर्मतत्त्वम्

अस्मिन् संसारे कर्मयोगस्य प्राधान्यं नितान्तं वर्तते। विना
कर्म कश्चिदपि जीवः क्षणमपि स्थातुं नैव शक्नोति। परन्तु
तत् कर्म कीदृशं स्यादिति चेत्? अनासक्तम्। उक्तं च
गीतायाम्-

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥९

तादृशस्यअनासक्तकर्मणः स्वरूपं कुत्र प्रतिपादितमिति
चेत्? शास्त्रेषु। अतः शास्त्रविहितकर्म¹⁰ सम्पादनीयम्। येन
परमार्थप्राप्तिर्भवति। अस्य कर्मणः

७गीतामाहात्म्यम्

८गीतामाहात्म्यम्

९गीता ३/७

१०नियतं कुरुकर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः॥गीता ३/८

नित्यानित्यकाम्यनिसिद्धादिभेदाः¹¹ वेदान्तेऽपि
प्रतिपादिताः।

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः”¹² इति न्यायेन
भगवतःकृते संसारेऽस्मिन् किमपि निर्दिष्टं कर्म न सत्त्वेऽपि
सः निरन्तरं कर्मणि एव व्यापृतं भवति। भगवद्भूषायाम् -

न मे पार्थोऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।
नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि॥¹³

कर्म कस्मै इति चेत्?लोककल्याणाय। तथा क्रियमाणे
अविरते कर्मणि फलस्याशा नस्यात्। उक्तं च गीतायां
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”¹⁴ कीदृशं कर्म
कुर्यादितिचेत्? स्वकर्म। उक्तं च -“स्वधर्मे निघनं श्रेयः
परधर्मो भयावहः”¹⁵ अत्र धर्मशब्दः कर्मपर्यायत्वेन
प्रयुक्तः।

१.१.१.स्थितप्रज्ञस्वरूपम्

स्थितं प्रकृष्टज्ञानं यस्य सः स्थितप्रज्ञः। स्थितप्रज्ञः
स्थिरबुद्धिसम्पन्नः। स्थितप्रज्ञस्य किं लक्षणम्? स्थितप्रज्ञः
कथं व्यवहरति ? इत्यादीनाम् उद्भूतानां शङ्कानां
भगवता समाधानं कृतम्। तानि यथा-

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥¹⁶

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥¹⁷

इन्द्रियाणि प्रति अनासक्तानां विषयास्तुविनिवर्तन्ते
परन्तुविषयभोगजनितासक्तिः नविनिवर्तते। परन्तु
परमात्मसाक्षात्कृतानां स्थितप्रज्ञानाम् आसक्तिः एव न
भवति।

१.१.२.परमपदस्वरूपम्

“जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः”¹⁸ मृत्युः एवं स्यात् येन पुनश्च
संसारे जन्मन आवश्यकता न भवति। अतः परमपदप्राप्तिः

११वे.सा-७, पृ-१०

१२गीता २/२१

१३गीता २/२२

१४गीता २/४७

१५गीता २/४

१६गीता २/५५

१७गीता २/५६

अवश्यंस्यात्। के अस्य प्रापका इति चेत्? येषां मोहः नष्टः, येषां सर्वकामाः विगताः, ये आसक्तिजेतारः, परमात्मस्वरूपे नित्यस्थाः तथा सुखदुःखरूपकद्वन्द्वभ्यां विमुक्ताः ते ज्ञानिनः परमपदं प्राप्नुवन्ति¹⁹। कीदृशमेतत्परमपदम् इति चेत्? यत् पदं सूर्यः आलोकयितुं न शक्तः नशशाङ्कः नचपावकः। यत्र गत्वा प्राणिनः पुनश्चनाशवन्तसंसारं प्रतिन प्रत्यावर्तन्ते तदेव परमपदम्।

१.१.३. आत्मतत्त्वनिरूपणम्

आत्मा इति पदस्य श्रवणेनैव अयं कीदृशः? अस्य उत्पत्तिः विनाशश्च भवति वा नाअयं कुत्रतिष्ठति? कथम् अयं लभ्यः? इति अनेके प्रश्नाः मनसि उदीयमानाः भवन्ति। तेषां समाधानं भगवता सम्यक्कृतम् गीतायाम्।

आत्मानम् अत्यन्तसूक्ष्मेति उपनिषद् वर्णयति तद्यथा - “अणोरणीयान्महतो महीयान् आत्माऽस्य जन्तुर्निहितं गुहायां”²⁰ अयम् आत्मा न जायते न म्रियते च। अयम् अजन्मा नित्यपुरातनश्च। शरीरक्षयेन नास्य क्षयः भवति²¹। एनमात्मानं शस्त्रेण न छेत्तुम्, अग्निना न दग्धुं, जलेन न क्लेदयितुं, मरुता शोषयितुं शक्यते²²। पुनश्च अयमव्यक्ताचिन्त्यविकाररहितश्चाशरीरस्थोऽय- मात्मा वस्त्रपरिवर्तनम् इवपुरातनशरीरं विहाय नवशरीरे प्रविशति। उच्यते गीतायाम् -

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि
देही²³।

आत्मनः प्राप्तिः तेनैव कर्तुं शक्यते यम् अयम् आत्मा वृणुते।
उक्तं च मुण्डकोपनिषदि-

¹⁸गीता २/२७

¹⁹निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ गीता
१५/५

²⁰कठोपनिषद् १/२/२०

²¹न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूयः।
अजो नित्यः शास्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता २/२०

²²नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुतः ॥ २/२३

²³गीता २/२२

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्
॥²⁴

१.१.४. संसारस्वरूपम्

अयं संसारः अश्वत्थवृक्षेण सह तुलनीयः।
आदिपुरुषपरमेश्वर अस्य मूलः, ब्रह्मा अस्य प्रधानशाखा,
वेदा अस्य पत्राणि, अयं चाविनाशीति यः तात्त्विकरूपेण
जानाति सः वेदं जानाति। त्रिगुणरूपी जलेन वृद्धिप्राप्तस्य,
विषयभोगरूपिको मलपत्रयुक्तस्य संसाराश्वत्थवृक्षस्य देवमनु-
ष्य तीर्थगादियो निरुपिशाखा अधोर्ध्वं प्रसारिताः।
कर्मानुसारेण मनुष्ययोनिमध्ये बन्धनशीलानि अहंत्व-
ममत्ववासनारूपि मूलान्यपि अधोर्ध्वादिसर्वलोके
व्याप्तानि।

अस्य स्वरूपं तथा न वर्तते यथोपलभ्यते। अस्य
आद्यन्तौ न स्तः। केवलं वैराग्यरूपकेण शस्त्रेणास्य च्छेदनं
कर्तुं शक्यते। तेन मनुष्यः परमपदमवाप्नोति। उक्तं च
गीतायाम् -

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥²⁵

१.१.५. देहस्य नश्वरता

पञ्चमहाभूतैः संगठितशरीरमिदं विनाशशीलं
अनित्यञ्च। उक्तं च चाणक्यनीतौ -

अनित्यानि शरीराणिविभवो नैव शास्वतः।
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥²⁶

पुनश्च गीतायाम् उक्तम्-

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्बुध्यस्व भारत ॥²⁷

कठोपनिषदानुसारम् अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः विनाशेन
शरीरे किमपि नावशिष्यते अर्थात् शरीरं नश्यति²⁸ एव।

²⁴मुण्डकोपनिषद्, मन्त्रः-३

²⁵गीता १५/३

²⁶चा.नी

²⁷गीता २/१८

²⁸अस्य विस्त्रंसनानस्य शरीरस्थस्य देहीनः।

देहाद्भिमुच्यमानस्य किमत्रपरिशिष्यते ॥ कठोपनिषद् २/२/४

१.१.६.सत्त्वरजस्तमकर्माणि

एते सत्त्वरजतमो गुणाः प्रत्येकेषु जीवेषु न्यूनाधिक्यरूपेण वर्तन्ते एवाप्रकृतेः सम्भवा एते अविनाशिनं जीवात्मानं देहे निबध्नन्ति। एतेषु सत्त्वगुणः निर्मलत्वात् विकाररहितः प्रकाशकश्च भवति, अतः अयं जीवात्मानं ज्ञानेन बध्नाति। रजः कामनासक्तेश्च उत्पन्नत्वात् सः जीवात्मानं कर्म तथा कर्म-फलेन सहस्थितेसम्बन्धेन बध्नाति। तमोगुणः सर्वदेहिनां मोहकत्वात् अयम् अज्ञानसम्भवं जीवात्मानं प्रमादालस्यनिद्राभिः बध्नाति। सत्त्वं जीवात्मानं सुखे संजयति, रजः कर्मणि, तमः जीवात्मानः ज्ञानमा-च्छादयति²⁹। यदा इन्द्रियचेतनाविवेकशक्त्यन्तः करणश्च जाग्रताः भवन्ति तदा सत्त्ववृद्धीतिज्ञातव्या। लोभः, प्रवृत्तिः, विषयभोगजनितेच्छादीनामुत्कर्षेण रजवृद्धीति ज्ञातव्या। अन्तःकरणे इन्द्रियाणाम- प्रकाशः, कर्मणि अप्रवृत्तिः, प्रमादमोहादीनां वर्धनेन तमोवृद्धीति ज्ञातव्या।

सत्त्वगुणवृद्धिजनितमृतः मनुष्यः स्वर्गादिलोकं प्राप्नोति। रजोगुणवृद्धिजनितमृतः मनुष्यः कर्मासक्तमनुष्येषु जायते, तमोवृद्धिजनितमृतमनुष्यः पशुकीटादिमूढयोनिषु जायते। उक्तं च गीतायाम्-

यदा सत्त्वप्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकोनमलान् प्रतिपद्यते।।³⁰

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते।।³¹

सत्त्वरजतमगुणानुसारं पुरुषाणामाहारभेदो वर्तते।

आयु-बल-बुद्धि-आरोग्य-सुख-रसयुक्त-स्निग्ध-स्थिर-
प्रीतिवर्धनकारहृद्याहाराः सात्त्विकप्रियाः।
कट्वम्ललवणात्युष्णरुक्षदाहकारककटुदुःखशोक-
रोगप्रदखाद्यं राजसप्रियम्।
अर्धसिद्धरसहीनपूतपर्युषितोच्छिष्टामेध्यभोजनं
तामसप्रियम्।

१.१.७.इन्द्रियाणां स्वभावः

²⁹सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः।। गीता ४/९

³⁰गीता ४/१४

³¹गीता ४/१५

प्रमथनस्वभावविशिष्टानि एकादशेन्द्रियाणि अश्वः इव क्षिप्रेण शरीरं संचालयन्ति। उक्तं च कठोपनिषदि -
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयान्याहुः, विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः”।।³² एकादशेन्द्रियाणां मन एव प्रभुः। अत उच्यते “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः”।³³ एतानीन्द्रियाणि यत्नशीलपुरुषस्य मनः बलपूर्वकं हरन्ति। तद्युक्तम्-

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः।।³⁴

१.१.८.विषयचिन्तनस्य फलम्

अत्यधिकं विषयान् ध्यायतां पुंसां तैः सङ्गतिः उपजायते। तेन विनाशं प्रति अधिगच्छति जीवात्मा। उक्तं च भगवता -

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते।
सङ्गात्सजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते।।³⁵

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।।³⁶

१.१.९.यज्ञानां महिमा

सामान्यतया यज्ञः नाम वेदिकादिनिर्माय ब्राह्मणैः मन्त्रोच्चारणपूर्वकमाहुति- प्रदानम्। परन्तु गीतोक्तयज्ञस्तु भिन्नः। यथा -

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।
स्वाध्यायं ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः।।³⁷

द्रव्ययज्ञः नाम स्वं स्वं वर्णधर्मानुसारं न्यायेन प्राप्तद्रव्यं विनासक्तिं तथा विनाफलेच्छांप्राणिनां कृते समर्पणम्। तपोयज्ञं मिपरमात्मप्राप्त्युद्देश्येन अन्तःकरणपवित्रीकरणं तथा इन्द्रियाणि पवित्रीकर्तुं ममत्वासक्त्यादित्यागपूर्वकं

³²कठोपनिषद् ३/३

³³ब्रह्मविन्दूपनिषद्

³⁴गीता २/६०

³⁵गीता २/६२

³⁶गीता २/६३

³⁷गीता ४/२८

व्रतोपवासादिपालनम्।योगयज्ञर्नामअष्टाङ्ग-
योगैःचित्तवृत्तिनिरोध इति।स्वाध्यायज्ञानयज्ञर्नाम यस्मिन्
शास्त्रेभगवत्गुणकीर्तनं वर्णितम्। तेषां अध्ययनं,स्तुतिपाठः,
गुणकीर्तनम् च स्वाध्यायेतिउच्यते। एतादृशस्वाध्यायः
अर्थज्ञानपुरःसरं तथा आसक्तिफलेच्छादिभिः रहितश्चेत्
स्वाध्यायज्ञानयज्ञ इत्युच्यते।

१.१.१०.चतुर्वर्णानां कर्माणि

पुरुषसूक्तानुसारं चत्वारः वर्णाः परमपुरुषेभ्यः³⁸ सृष्टाः।
समाजे प्रचलितानां सर्वेषां कर्मणां
समानतयापरिचालनार्थंभगवतासत्त्वरजतमोगुणानांतथा
प्राणिनां कर्मणां विभागं सम्पाद्य चतुर्वर्णानां सृजनं
विहितम्। उक्तं च भगवता -

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥³⁹

प्राणिनां जन्मजन्मान्तरकृतकर्म⁴⁰ प्राणिन
अनुधावनं करोति। तेनैवाधारेण प्राणिषु
सत्त्वरजतमगुणानां न्यूनाधिकता भवति। येषां
सत्त्वगुणाधिक्यं तान् ब्राह्मणः, येषां
सत्त्वमिश्रितरजोगुणाधिक्यं तान् क्षत्रियः।
येषुतमोमिश्रितरजोगुणाधिक्यं तान् वैश्यः,येषु
तमोगुणप्राधान्यंतान्शुद्ररूपेणविभागोविहितः भगवता।
वर्णानुसारेणब्राह्मणाः देवपूजनं,
क्षत्रियाःभूतरक्षणं,वैश्याःवाणिज्यं तथा शूद्राः कारु-
कुशीलवकर्माणि सम्पादयन्ति। एतेनैव समाजिककार्याणि
व्यवस्थितानि भवन्ति।

१.१.११.दैवासुरप्रवृत्तिनां स्वरूपम्

संसारेऽस्मिन् दैवासुरी चेति द्विप्रकारमनुष्याः भवन्ति।
दैविसंपद् मुक्तिप्रदं आसुरीसम्पद् बन्धनप्रदं च भवति।
दैविस्वभावविशिष्टमनुष्येषुभयाभावः,
अन्तःकरणनिर्मलता, दानं, संयमता,स्वाध्यायः,
यागानुष्ठानाद्याचरणम्, अहिंसा, सत्यम्,अक्रोधः, त्यागः,
शान्तिः, अपिशुनता, दया, भूतलोलुप्त्वं, कोमलता,

³⁸ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्,बाहू राजन्यकृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः,पद्
भ्यां शूद्रो अजायत॥ शुक्लयजु , पुरुषसूक्तम्, ११/३१

³⁹गीता-४/१३

⁴⁰यथा धेनुसहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरम्।

एवं पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥म.भा ७/२२

लोकाचारः, व्यर्थोद्यमाभावः, तेजः, धृतिः, क्षमा,
बाह्यशुद्धिः, अद्रोहः, नाति- मानितेत्यादयःगुणाःलक्ष्यन्ते।

दम्भः, दर्पः, गर्व, अभिमानः, क्रोधः,
पारुष्यं,अज्ञानम्, आभिजात्यम् आसुरीस्वभावयुक्तेषु
विद्यमानाः गुणाः। एतेप्रवृत्तिनिवृत्तिविषये अज्ञत्वात्
एतेषां बाह्यान्तशुद्धिः न भवति। जगत्आश्रयरहितं, सर्वथा
असत्यम्, ईश्वररहितं, केवलं स्त्रीपुरुषसंयोगेन स्वत
उत्पन्नेत्येतेषाम- भिप्रायः। एते नष्टात्मानः केवलं जगत
अहितकारकाः। एते विषयभोगं चरमसुखं मन्यन्ते। अतः
काम-क्रोधपरायणाः सन्तः अन्यायेन
प्रभूतधनमुपार्ज्यआत्मानं प्रभुरिति
मन्यमानःआमोदप्रमोदाज्ञानेन च आवृताः सन्तः
नर्कगामिनः भवन्ति। षड्रिपूणाम् अधिनस्थाःएते ईश्वरे
द्वेषमाचरन्ति। अतईश्वरःएतान् आसुरीयोनिषुक्षिपति। उक्तं
चश्रीकृष्णेन -

तानहं द्विषतः क्रुरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥⁴¹

१.१.१२.नर्कद्वाराणि

कामक्रोधलोभाः नर्कस्य त्रीणि द्वाराणि आत्मानं
नाशयन्ति। उक्तं च भगवता-

त्रिविधं नरकस्येदंद्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्॥⁴²

एतैः विमुक्ताः स्वस्य कल्याणाचरणं कुर्वन्ति।
एतेन एते परमपदं प्राप्नुवन्ति।

उपसंहारः

शास्त्रम्समाजस्य नेत्रयुगलम्।
एतानिअविरतधाराप्रवाहयुक्तोपदेशैः समाजं शासन्ते।
आधुनिकयुगस्य प्रभावेन अन्तःस्थानां षड्रिपूणां प्रभावेण
ग्रस्तः प्रवृत्तिनिवृत्त्यनभिज्ञमनुष्य उन्मत्तप्रायः सर्वाणि
कर्माणि सम्पादयति। येन भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। परन्तु
नास्ति तस्य पश्चात्तापः यतो हि तस्यबुद्धिः अस्थिरा
कलुषिताश्च जाता। अतः मनुष्यस्य बुद्धिं स्थिरीकर्तुं तथा
भ्रष्टविवेकं जागर्तुं गीतायाम् आलोचितानि उपर्युक्तानि
तत्त्वानि नितान्तम् आवश्यकानि। प्रत्येकस्य मनुष्यस्य

⁴¹गीता १६/१९

⁴²गीता १६/२१

जागरणेन समाजस्य, समाजेन देशस्य, देशेन विश्वप्रगतिः
निश्चप्रचमेव।

सहायकग्रन्थसूची

१. श्रीमद्भगवद्गीता, संपादकः-जयदयाल् गोयन्दका, प्रकाशकः
गीता प्रेस्, गोरखपुर, २००६
२. वेदान्तसारः, संपादकः श्री रामशरणत्रिपाठी, प्रकाशकः
चौखम्बा विद्याभवनम्, वारणासी, २०१६
३. व्याकरणमहाभाष्यम्, संपादकः डा.जयशङ्करलाल त्रिपाठी,
प्रकाशकः चौखम्बाकृष्णदासअकादमी,
वारणासी, २०१६
४. मनुस्मृतिः, संपादकः पण्डितरामेश्वरभट्टः, प्रकाशनं-
पाण्डुरङ्गप्रकाशनम्, चेन्नई, १९२२
५. कठोपनिषद्, संपादकः घनश्यामदास जालान्, प्रकाशनं
गीताप्रेस्, गोरखपुर, २००८